

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

2026-YIL
IYUN/6-SON, IV-QISM

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google
Scholar

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

OpenAIRE

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, iyun.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Xolmirzayev Ulug'bek Abdulazizovich, Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc)

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
- 08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 – Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 – Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 – Marketing
- 08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 – Menejment
- 08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

EPOKSID-DIAN VA FENOLFORMALDEGID GIBRID BOG'LOVCHISI ASOSIDA YUQORI YEYILISH VA KORROZIYABARDOSH ANTIFRIKSION QOPLAMALAR YARATISH	10
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNI BOSHQARISH VA TARTIBGA SOLISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI.....	16
Mamayusupova Dilovarxon, Maxmudaliyeva Manzuraxon, Toyirjonov Shokirjon	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY TADQIQI.....	20
Ma'rupova Gulnoz	
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ХРАНЕНИЯ ПЛОДОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	24
Муратов Абдулазиз Уктамович	
DIGITAL TRANSFORMATION AND EMERGING TRENDS IN INFORMATION TECHNOLOGY.....	29
Daminova Barno, Esmurodova Zarnigor, Boltayev Javohir, Kuziboyeva Lobar	
FRANSUZ, RUS VA O'ZBEK TILLARI SPORT TURIZMI TERMINLARINING LEKSIK-SEMANTIK VA LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI.....	34
Ma'rupova Gulnoz Umarjonovna	
MINTAQA IQTISODIY O'SISHIDA XIZMATLAR SOHASI TARKIBIY O'ZGARISHLARINING STATISTIK TAHLILI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA	38
Raximov Alisher Ibragimovich	
KREDIT SKORINGIDA XULQ-ATVOR OMILLARINI BAHOLASH: NAZARIY ASOSLAR VA AMALIY QO'LLANILISHI	45
BekmurodovAbbos Amiriddinovich	
ECONOMETRIC INVESTIGATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION ACTIVITIES IN KARAKALPAKSTAN REPUBLIC.....	49
Makhambetova Uringul Reimbaevna	
GETEROKOMPOZIT POLIMER QOPLAMALAR SIRTINING SHAKLLANISHI VA ULARNING PAXTA TOLALARI SIFATIGA TA'SIRINI TADQIQ ETISH	55
Bakirov Lutfillo Yuldoshaliyevich	
GRADIENT BOOSTING (XGBOOST) VA TEGISHLILIK FUNKSIYALARIGA TAYANGAN STATISTIK KLASSIFIKATSIYA USULINING SOLISHTIRMA BAHOLANISHI	62
Ergasheva Ma'mura Gayratovna	
QURILISH SOHASIDA KICHIK VA YIRIK BIZNES SUBYEKTLARI INTEGRATSIYASI SAMARADORLIGINI EKONOMETRIK BAHOLASH.....	69
Axmedova Nilufar Shuxratovna	
LARAVEL PLATFORMASIDA NEYROTARMOQLARNI QO'LLASH ORQALI FOYDALANUVCHI XATTI-HARAKATLARINI BASHORAT QILISH VA TAVSIYA TIZIMLARINI YARATISH	74
Jo'rayev To'xtasin, Abdusattarov Odiljon, Boymatov Mexrojiddin, Maxkamov A'zimjon, Nabijonov Abduqodir	
BEHIND THE 30% TARGET: A CONCEPTUAL FRAMEWORK FOR WOMEN'S ACADEMIC LEADERSHIP IN UZBEK UNIVERSITIES	82
Farida Nishanova	
QURILISH SANOATIDA TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH: NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY YONDASHUVLAR	87
Abdullayev Axror Jaxbarovich	
BALIQCILIKDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHNING OBYEKTIV ZARURIYATI	92
Iskandar Yunusov	

TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI KREDITLASHDAGI BANK KREDIT RISKLARINI PASAYTIRISH YO'LLARI.....	98
Toymuxamedov Ibrohim Rixsiboyevich	
KO'P KVARTIRALI UY-JOY FONDINI BOSHQARISHDA PROFESSIONAL XIZMAT KO'RSATISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARI	108
Rahimov Qodir Ergashevich	
НИЗКОУГЛЕРОДНАЯ ЭНЕРГЕТИКА КАК НАПРАВЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА	115
Расулкулов Жамшидбек Акрамкулович	
ERKIN IQTISODIY ZONALARNING MOHIYATI VA ULARNING PRINSIPLARI	124
Ubaydullayev Muxammadjon, Akbarov Diyorbek	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MEHMONXONA XIZMATLARINI AVTOMATLASHTIRISHNING IQTISODIY AFZALLIKLARI.....	128
Raxmonova Nigina Anvarovna	
EMPLOYEE WELL-BEING IN POST-REFORM UZBEKISTAN: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND RESEARCH AGENDA	132
Farida Nishanova	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI MOLIALASHTIRISHNI TAKOMILLASHTIRISH MEKANIZMLARI.....	137
Inobatov Abror Boshlarovich	
REAL SEKTORNING INSTITUTSIONAL TARKIBI VA TRANSFORMATSIYA TENDENSIYALARI.....	144
Isroilova Muhabbat Rustamjon qizi	
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ФИРМЕННЫХ МАГАЗИНОВ «SAG EXPRESS»)	151
Мусаева Шоира Азимовна	
O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	161
Djumayev Zayniddin Axmedovich	
O'ZBEKISTON TASHQI IQTISODIY FAOLIYATIDA KICHIK BIZNES O'RNINI OSHIRISHNING STATISTIK USULLARDAGI TAHLILI.....	166
Yadgarova Nigora Rixsulla qizi	
KATTA HAJMDAGI MA'LUMOTLARNI REAL VAQT REJIMIDA VIZUALIZATSIYA QILISH UCHUN ADAPTIVE M4 GEOMETRIK-PERSEPTUAL AGREGATSIYA ALGORITMI.....	170
Nuraliyev Faxriddin, Hotamov Farhod, Muxamedjonova Zuxra	
АЛГОРИТМ ОПТИМИЗАЦИИ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ В РАЗВЕТВЛЁННЫХ ПАССИВНЫХ ОПТИЧЕСКИХ СЕТЯХ (PON).....	175
Киямов Рахматулло Рузиевич	
MARKETING KOMMUNIKATSIYALARI ORQALI HUDUDLARNING INVESTITSION SALOHİYATINI RIVOJLANTIRISH.....	180
Xolmurotova Diyoraxon, Xoliyorova Shoxista	
OZIQ-OVQAT XAVSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT STRATEGIK ZAXIRALARINING O'RNINI	184
Bazarov Nazirjon, Normurodov Alibek	
O'ZBEKISTONDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA UNI BARTARAF ETISHDA TADBIRKORLIKNING ROLI: IQTISODIY TAHLIL VA TENDENSIYALAR.....	190
Uzakov Sh. Sh.	
MINTAQADA TABIIY KAPITALNI JAMG'ARISHNING TASHKILY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH (XORAZM VILOYATI MISOLIDA).....	196
Raximov Faxriddin Shavkatovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УГРОЗЫ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТРАХОВЫХ КОМПАНИЙ И ПРИЧИНЫ ИХ ВОЗНИКНОВЕНИЯ	201
Петр Ким	

УЧЁТ ВЫБЫТИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОРГАНИЗАЦИИ.....	207
Туракулов Шахриёр, Пашаходжаева Дилдора HUDUDIY IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI KO'P OMILLI REGRESSION TAHLIL ASOSIDA MIQDORIY BAHOLASH (BUXORO VILOYATI TUMANLARI MISOLIDA).....	213
Ergashev Sherali Erali o'g'li NOAN'ANAVIY PUL-KREDIT SIYOSATI INSTRUMENTLARINING MAKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARGA QISQA MUDDATLI TA'SIRINI EMPIRIK BAHOLASH	217
Djumonov Dilshod Safaroliyevich O'ZBEKISTONDA YALPI ICHKI MAHSULOT DINAMIKASINING ICHKI ISTE'MOLGA TA'SIRI	222
Djumayev Zayniddin Axmedovich JIZZAX VILOYATI KICHIK BIZNES TIZIMINING EMPIRIK MA'LUMOTLAR BAZASI VA TAVSIFIY STATISTIK TAHLILI	227
Atamuratova Gulrux Muzafarovna KIMYO SANOATI KORXONALARIDA DIVERSIFIKATSIYA SAMARADORLIGINI INTEGRAL BAHOLASH VA 2032-YILGACHA PROGNOZLASH.....	232
Razikov Otabek Rustamovich ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ РАЗВОЛОКНЕНИЯ ПУТАНКИ	240
Одилхонова Нафиса, Атаханов Авазбек SOLIQ BOSHQARMALARIDA AGILE MENEJMENT TAMOYILLARIDAN FOYDALANISH ISTIQBOLLARINING EMPIRIK-STATISTIK TAHLILI	247
Sayfiyev Jasur Ravshanovich O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA DAVLAT XARIDLARI TIZIMIDA RAQOBAT MUHITI VA SHAFFOFLIKNI TA'MINLASHNING MOLIYAVIY-IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	253
Rizoqulova Elnora Otabek qizi YOSHLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISHNING MINTAQAVIY OMILLARI.....	260
Ergashev Erkin Iroqovich QULOQ CHANOG'I VA YUZ YON TASVIRI ASOSIDA SHAXSNI IDENTIFIKATSIYALASH.....	264
Mamatov Narzillo, Samijonov Abdurashid, Abdullaeva Barno, Usarov Jurabek ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РОТОРНО-УПРАВЛЯЕМЫХ СИСТЕМ (РУС) И ВИНТОВЫХ ЗАБОЙНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (ВЗД) ПРИ БУРЕНИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ	271
Жахонгир Эркин угли Абдиганиев, Шерали Халлокович Умедов KO'KRAK BEZI SARATONINING MOLEKULYAR SUBTIPLARINI PROGNOZ QILISHDA MULTIPARAMETRIK MRT VA SUN'IY INTELLEKT MODELLARINING INTEGRATSIYASI	282
Sulaymanov Dilshod, Alikariyev Isroiljon ERKIN IQTISODIY HUDUDLAR VA KICHIK SANOAT ZONALARINI TASHKIL ETISH HAMDA TAKOMILLASHTIRISH ("URGUT" ERKIN IQTISODIY ZONASI MISOLIDA)	288
Yazdanov Mirjaxon G'ayrat o'g'li IQLIM O'ZGARISHLARINING HUDUD BARQAROR RIVOJLANISHIGA TA'SIRINI BAHOLASH REYTINGI: NAZARIY-USLUBIY YONDASHUV	294
Madenova Elmira Nizamatdinovna TIJORAT BANKLARI FOYDASINI SOLIQQA TORTISHNING NAZARIY JIHATLARI	300
Turanov M. Sh. BELAZ YUK MASHINALARINING SHARLI O'Q DETALLARDAGI KUCHLANISH KONSENTRATSIYASINING TAHLILI VA MUSTANKAMLIKKA TA'SIRI.....	306
Yusupov Abdulaziz, Pushanov Akbar, Jo'raqulov Ixtiyor, Jaxonov Shoxrux ОЧИСТИТЕЛЬНАЯ СЕКЦИЯ ХЛОПКООЧИСТИТЕЛЬНОГО АГРЕГАТА С НАКЛОННЫМИ КОЛКАМИ НА КОЛКОВЫХ БАРАБАНАХ.....	311
Эргашев Рахимжон, Мавлянов Айбек, Росулов Рузимурод SUV-SUV TIZIMIDA ISSIQLIK ALMASHINISH JARAYONINI JADALLASHTIRISH	316
Karabayev Asatilla, Yo'lliyev Shukurali, Abduqayumov Jamoliddin	

HUDUDLARDA AGROTURISTIK SALOHİYATNI BAHOLASH USLUBI	323
Qodirov Azizjon, Rustamov Adhamjon, Jumayeva Ozoda	
ROI-WEIGHTED PRIMARY FRAME FILTERING FOR EFFICIENT DEEP VIDEO SURVEILLANCE	329
Shohruh Begmatov, Mukhriddin Arabboev, Akhram Nishanov	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA MINTAQAVIY RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISHDA SUN'YIY INTELLEKTDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	340
Sharipova Munojot Murodullayevna	
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ	348
Баходиров Азизжон Баходирович, Пашаходжаева Дилдора Джабборхоновна	
KIÇIK BIZNES SUBYEKTLARIDA XARAJATLAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI.....	353
Isomuxamedov Akbarjon Bahodir o'g'li	
BUYUK BRITANIYADA BILVOSITA SOLIQLAR TIZIMINING EVOLYUTSIYASI	359
Malika Sharipova Maxmudjon qizi	
ТЕМИР YO'L TRANSPORTI RAQOBATBARDOSHLIGINI BAHOLASHNING BESH BOSQICHLI REYTING SHKALASI: METODOLOGIK ASOSLAR VA AMALIY TATBIQ ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA)	367
Fayzullayev Javlonbek Sultonovich	
«ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ КОНЦЕПЦИИ ЦИРКУЛЯРНОЙ ЭКОНОМИКИ В МИРОВОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ»	372
Ким Т.В.	
XUSUSIY UNIVERSITETLARNI IQTISODIY QO'LLAB-QUVVATLASHNING ICHKI MANBALARI: BALANS TARKIBI VA AKTIVLARNI KAPITALLASHTIRISH TAHLILI.....	378
Rahimov Sardor Uralovich	
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ.....	383
Кадыров Арслан, Пашаходжаева Дилдора	

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Кадыров Арслан

студент факультета “Бухгалтерский учёт и менеджмент” группы
БХ-222 Самаркандский институт экономики и сервиса

Пашаходжаева Дилдора Джабборхоновна

Научный руководитель: PhD. доц.

Аннотация: В статье проведен экономический анализ эффективности применения основных средств на базе производственной организации ООО «Saturn Metal Qayta Ishlash». Основное внимание уделено ключевым показателям рентабельности и эксплуатации активов — уровню фондоотдачи, фондоёмкости, фондовооруженности и прибыльности. Изучена динамика изменения стоимости основных средств, а также проанализировано их воздействие на финансовое состояние компании. Полученные данные свидетельствуют об отрицательной тенденции в использовании основных средств за отчетный период, что требует внедрения мер по оптимизации их функционирования и повышению общей эффективности.

Ключевые слова: основные средства, фондоотдача, фондоемкость, рентабельность, финансовый анализ, производственное предприятие, эффективность использования активов.

Annotatsiya: Mazkur maqolada “Saturn Metal Qayta Ishlash” MChJ ishlab chiqarish korxonasi misolida asosiy vositalardan foydalanish samaradorligining iqtisodiy tahlili amalga oshirilgan. Asosiy e’tibor aktivlardan foydalanish va rentabellikning muhim ko’rsatkichlari — fond qaytimi, fond sig’imi, fond bilan qurollanganlik hamda rentabellik darajasiga qaratilgan. Asosiy vositalar qiymatining o’zgarish dinamikasi o’rganilib, ularning korxonaning moliyaviy holatiga ta’siri tahlil qilingan. Olingan natijalar hisobot davrida asosiy vositalardan foydalanish samaradorligida salbiy tendensiya kuzatilganini ko’rsatadi, bu esa ularning faoliyatini optimallashtirish va umumiy samaradorlikni oshirish bo’yicha tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirish zarurligini anglatadi.

Kalit so’zlar: asosiy vositalar, fond qaytimi, fond sig’imi, rentabellik, moliyaviy tahlil, ishlab chiqarish korxonasi, aktivlardan foydalanish samaradorligi.

Abstract: The article provides an economic analysis of the effectiveness of using fixed assets based on the production organization Saturn Metal Qayta Ishlash LLC. The main focus is on key indicators of profitability and asset utilization, such as the level of capital productivity, capital intensity, capital equipment, and profitability. The article examines the dynamics of changes in the value of fixed assets and analyzes their impact on the company’s financial condition. The findings indicate a negative trend in the use of fixed assets over the reporting period, which requires implementing measures to optimize their functioning and improve overall efficiency.

Key words: fixed assets, capital productivity, capital intensity, profitability, financial analysis, manufacturing enterprise, and asset utilization efficiency.

ВВЕДЕНИЕ

Роль основных средств как основной материальной базы для производства неоспорима так как основной производственный потенциал организации строится как раз-таки исходя из эффективного использования и укрепления позиций на рынке. Кроме этого, основные средства детерминируют существенное влияние на финансовые показатели деятельности предприятий.

Поэтому в контексте текущих событий, становится приоритетным модернизация и анализ эффективности использования основных средств. Это является следствием того, что именно за счет этих механизмов обеспечивается корректность балансовой (остаточной) стоимости, гарантируется своевременное обновление производственных мощностей. По этой причине повышается общая эффективность контроля активов.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Основы экономического анализа использования основных средств широко исследованы как зарубежными, так и отечественными учеными. В научных работах Рукиной Е.М. рассматриваются практические аспекты анализа эффективности использования основных средств и методы расчета показателей фондоотдачи и фондоемкости. Дубинина Н.А. и Винярский Д.В. уделяют особое внимание факторному анализу эффективности использования основных средств и их влиянию на финансовые результаты предприятия.

Современные подходы к анализу основных средств раскрыты в исследованиях Журкиной Т.А., Баклашовой Ю.В. и Межерицкой Н.Н., где рассматриваются показатели фондоотдачи и фондоемкости в условиях современной экономики.

Среди узбекских ученых значительный вклад в развитие учета и анализа основных средств внесли Хашимов Ш.И., Ташназаров С.Н., Мусаев Х.Н., Дусмуратов Д. и Уразова К.Б. В их трудах исследуются вопросы совершенствования бухгалтерского учета, аудита и финансового анализа основных средств в условиях внедрения международных стандартов финансовой отчетности и модернизации экономики Узбекистана.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В процессе исследования были использованы методы экономического и сравнительного анализа, горизонтального и факторного анализа, а также методы группировки и обобщения статистических данных. Информационной базой исследования послужили данные бухгалтерской отчетности ООО «Saturn Metal Qayta Ishlash» за 2022–2024 годы.

Для оценки эффективности использования основных средств были рассчитаны показатели фондоотдачи, фондоемкости, фондовооруженности и рентабельности основных средств. При проведении факторного анализа использовался метод цепных подстановок, позволяющий определить влияние изменения выручки и средней стоимости основных средств на уровень фондоотдачи предприятия.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

ООО «Saturn Metal Qayta Ishlash» на протяжении длительного периода времени пережило существенные трансформации в структуре своего имущества.

Для количественной оценки масштаба этих изменений необходимо нам провести анализ динамики как номенклатурного состава основных средств, в частности их балансовой стоимости за предшествующие годы, а также определить какую относительную долю в балансе активов они занимают (Таблица 1).

Таблица 1

Анализ балансовой стоимости основных средств по данным бухгалтерского учета (тыс. сум)¹

Показатели	На начало	На конец	Отклонение	
			+ (-)	%
1.ОС за 2022 год	2 399 577,00	5 354 001,00	2 954 424	123,1%
2.ОС за 2023 год	5 354 001,00	3 687 695,00	-1 666 306	-31,1%
3.ОС за 2024 год	3 687 695,00	7 909 156,00	4 221 461	114,5%

Исходя из таблицы № можно выявить что за период с 2022 по 2024 годы динамика основных средств в организации характеризовалась как ростом, так и снижением. К концу 2022 года стоимость основных средств увеличилась на 123,1%, в 2023 снизилась на 31,1%, а в 2024 году вновь возросла на 114,5%. Несмотря на значительные скачки цен, общая динамика сокращения и последующего увеличения

1 Источник: разработка автора.

указывает на глубоко укоренившуюся проблему (Рисунок 1).

Рисунок 1. Анализ активов предприятия на 2024 год²

Чтобы выяснить какую же долю занимает основные средства для этого я использовал данные Бухгалтерского Баланса.

Проанализировав показатели бухгалтерского баланса, был вычислен состав Основных средств в активах предприятия на конец 2024 года. Основные средства занимают наибольшую часть от всех активов предприятия, а именно 51,07% от общей суммы всех активов, это же значение и является коэффициентом оборачиваемости ос. В сравнении с прошлым анализом было видно, что балансовая стоимость основных средств с отчетного периода 2023 года по 2024 отчетный период увеличилось почти вдвое с 3 687 695 тыс. сум до 7 909 156 тыс. сум.

Такая динамика свидетельствует о масштабной инвестиционной фазе. Это скорее всего обусловлено вводом в эксплуатацию новых основных средств и приобретением дорогостоящего оборудования или модернизацией уже имеющихся в собственности основных средств. Подобное увеличение материально-технической базы является долгосрочной стратегией, ориентированных на увеличение производственных мощностей и, стало быть, на расширении доходной базы в будущем.

В нашем случае анализ основных средств будет строится на двух основных этапах.

Первым этапом будет строится на установлении основных показателей по основным средствам. Второй этап включает в себя определения влияния факторов, провоцирующих изменение показателей, определяющих интенсивное направления задействования имущества в сравнении с их значениями в предшествующем периоде или с базисным. Самыми существенными из них являются фондорентабельность и фондоотдача. Определение состава и объема исследуемых факторов зависит от целей анализа и поставленных задач (Таблица 2).

Таблица 2
Оценка и анализ эффективности использования основных средств³

Показатель	31.12.22 г	31.12.23 г	31.12.24 г	Абсолютное отклонение, +/-	
				2023/2022	2024/2023
Выручка, тыс. сум.	13 613 929	7 971 075	5 381 363	- 5 642 854	- 2 589 712
Средняя стоимость ОС, тыс. сум.	3 876 789	4 520 848	5 798 426	+ 644 059	+ 1 277 578

² Источник: разработка автора.

³ Источник: разработка автора.

Среднесписочная численность работников, чел.	50	50	50	-	-
Чистая прибыль, тыс. сум.	150 641	- 11 895	- 488 022	- 162 536	-476 127
Фондоотдача	3,51	1,76	0,93	- 1,75	- 0,83
Фондоёмкость	0,28	0,57	1,08	+ 0,29	+ 0,51
Фондовооруженность, тыс. сум./чел.	77 535,78	90 416,96	115 968,52	+ 12 881,18	+ 25 551,56
Рентабельность ОС	3,89	- 0,26	- 8,42	- 4,15	- 8,16

Показатель фондоотдачи может изменяться под воздействием двух видов факторов: внешних и внутренних. На внешние факторы предприятие воздействовать может, в то время как на внутренние руководство не имеет своего влияния. В большинстве случаев организация может найти резервы для увеличения показателя фондоотдачи.

В данном случае будут использоваться известные в финансовом анализе методы факторного анализа фондоотдачи и фондорентабельности. В основном мы используем их для того, чтобы узнать, как изменения в использовании основных средств влияют на прибыль. На основе факторного анализа организация сможет определить шаги для повышения производительности использования основных средств.

Что ж, перейдем к самому анализу эффективности основных средств ООО «Saturn Metal Qayta Ishlash», результаты которого будут указаны в нижеприведенной таблице.

На основании таблицы наблюдается тенденция снижения коэффициента фондоотдачи вследствие повышения коэффициента фондоёмкости в рассматриваемом периоде, что свидетельствует об ухудшении состояния основных средств и падении их эффективности. В 2024 году на 1 сум основных средств было получено 0,93 сума выручки, что на 0,83 сума меньше, чем в предшествующем году, и на 2,58 сума меньше, чем в 2022 г.

Проанализировав показатели бухгалтерского баланса, был вычислен состав основных средств в активах предприятия на конец 2024 года. Основные средства занимают наибольшую часть всех активов предприятия, а именно 51,07 % от общей суммы активов. Это же значение является коэффициентом оборачиваемости основных средств. В сравнении с прошлым анализом было видно, что балансовая стоимость основных средств с отчетного периода 2023 года по отчетный период 2024 года увеличилась почти вдвое: с 3 687 695 тыс. сум до 7 909 156 тыс. сум.

Такая динамика свидетельствует о масштабной инвестиционной фазе. Это, скорее всего, обусловлено вводом в эксплуатацию новых основных средств, приобретением дорогостоящего оборудования или модернизацией уже имеющихся в собственности основных средств. Подобное увеличение материально-технической базы является долгосрочной стратегией, ориентированной на увеличение производственных мощностей и, стало быть, на расширение доходной базы в будущем. Ключевыми показателями эффективности использования основных средств в организации являются расширение производственных мощностей и рационализация потребления ресурсов и, как результат, увеличение доходности в целом. Основной причиной снижения фондоотдачи послужило падение объемов производства в организации. При осуществлении факторного анализа путем использования метода цепных подстановок было обнаружено, что в 2023 году снижение выручки привело к уменьшению фондоотдачи на 1,45 сума, а увеличение средней стоимости основных средств — к снижению на 0,30 сума, что в сумме составило -1,75. В 2024 году ситуация намного ухудшилась: уменьшение выручки сократило фондоотдачу еще на 0,57, рост средней стоимости основных средств увеличился еще на 0,26, что в сумме дало -0,83 за последний отчетный период.

Фондовооруженность в исследуемом периоде прогрессирует за счет практически не изменившегося состава работников и опережающего роста основных средств. Корректировка фондовооруженности в 2023 году, обусловленная изменением средней стоимости основных средств, достигла +12 881,18 тыс. сум на человека. В 2024 году за счет дальнейшего увеличения стоимости основных средств показатель еще увеличился на +25 551,56 тыс. сум.

Рентабельность основных средств в исследуемом периоде уменьшается и по состоянию на 2024 год имеет отрицательное значение, что свидетельствует о низкой эффективности использования основных средств. Следовательно, сейчас предприятию крайне необходимо реализовать ряд мероприятий, призванных увеличить рентабельность как всего производственного процесса, так и основных фондов, а также оптимизировать использование имеющихся ресурсов.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

По результатам проведенного экономического анализа использования основных средств ООО «Saturn Metal Qayta Ishlash» было установлено, что в 2022–2024 годах предприятие характеризовалось нестабильной динамикой изменения стоимости основных средств. В 2024 году их балансовая стоимость увеличилась до 7 909 156 тыс. сум, что свидетельствует о расширении материально-технической базы предприятия и реализации инвестиционной политики по обновлению производственных мощностей.

Анализ структуры активов показал, что основные средства занимают 51,07% общей стоимости активов предприятия, что подтверждает высокую капиталоемкость производственной деятельности организации.

В ходе исследования выявлено снижение эффективности использования основных средств. Показатель фондоотдачи снизился с 3,51 в 2022 году до 0,93 в 2024 году, что свидетельствует о сокращении объема выручки, приходящейся на 1 сум основных средств. Одновременно показатель фондоемкости увеличился с 0,28 до 1,08, что указывает на рост затрат основных средств на производство продукции.

Рентабельность основных средств также имеет отрицательную динамику: если в 2022 году показатель составлял 3,89%, то в 2024 году он снизился до –8,42%, что свидетельствует о недостаточно эффективном использовании производственных активов и снижении прибыльности предприятия.

Проведенный факторный анализ методом цепных подстановок показал, что основное влияние на снижение фондоотдачи оказало уменьшение объемов выручки, а также рост средней стоимости основных средств. Предприятию необходимо принять меры по повышению эффективности использования основных средств за счет увеличения объемов производства, более полной загрузки оборудования, оптимизации структуры активов и повышения эффективности управления производственными ресурсами.

Список использованной литературы:

1. Постановление Президента Республики Узбекистан, от 24.02.2020 г. № ПП-4611 «О дополнительных мерах по переходу на международные стандарты финансовой отчетности» // URL: <https://lex.uz/ru/docs/4746049>
2. Закон Республики Узбекистан, от 13.04.2016 г. № ЗРУ-404 «О бухгалтерском учете» // URL: <https://lex.uz/docs/2931251>
3. Налоговый Кодекс Республики Узбекистан (новая редакция) // URL: <https://lex.uz/ru/docs/4674893>
4. НСБУ №21 «План счетов бухгалтерского учета финансово хозяйственной деятельности организации и Инструкция по его применению» от 25.05.2009 г № 1181-2.
5. НСБУ № 5 «Основные средства» от 09.08.2024 года.
6. Международный стандарт финансовой отчетности (IAS № 16) «Основные средства».
7. Международный стандарт аудита (МСА № 315) «Опознание и оценка рисков существенных искажений».
8. Международный стандарт аудита (МСА № 320) «Существенность при планировании аудита и проведении аудита».
9. Международный стандарт аудита (МСА № 330) «Реагирование аудитора на оцененные риски».
10. Дусмуратов, Д. Бухгалтерский учет, экономический анализ и аудит : учебное пособие / Д. Дусмуратов. — Ташкент: IQTISOD-MOLIYA, 2007. — 320 с.
11. Лытнева, Н. А. Аудит: учебник / Н.А. Лытнева, Н.В. Парушина. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2023. — 512 с. — Глава 8 «Аудит основных средств».
12. Мельник, Л. А. Применение международных стандартов аудита при проверке основных средств: уровень существенности и аудиторские риски / Л.А. Мельник, А.С. Козлова // Аудитор. — 2022. — № 8. — С. 12–19.
13. Мусаев, Х. Н. Совершенствование бухгалтерского учета и аудита в условиях цифровизации экономики / Х.Н. Мусаев // Актуальные проблемы экономики и финансов. — 2022. — № 3. — С. 33–40.
14. Ташназаров, С. Н. Необходимость перехода на международные стандарты финансовой отчетности / С.Н. Ташназаров // Экономика и финансы (Узбекистан). — 2016. — № 7. — С. 18–24.
15. Ташназаров, С. Н. Основные направления развития бухгалтерского учета в Республике Узбекистан / С.Н. Ташназаров // Экономика и финансы (Узбекистан). — 2021. — № 5. — С. 45–52.
16. Урабова, К. Б. Совершенствование финансовой отчетности и аудита в условиях внедрения МСФО / К.Б. Урабова // Экономика и инновационные технологии. — 2021. — № 6. — С. 54–61.
17. Филиппова, О. С. Актуальные вопросы бухгалтерского учета, анализа и аудита основных средств / О.С. Филиппова; науч. рук. Д.Г. Родионов. — Санкт-Петербург: СПбПУ, 2023. — 96 с.
18. Хашимов, Ш. И. Совершенствование учета и аудита основных средств в условиях модернизации экономики Узбекистана / Ш.И. Хашимов // Экономика и финансы (Узбекистан). — 2020. — № 4 (136). — С. 23–31.

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100